

ABDULLA SHER IJODIDA LIRIK QAHRAMON KONSEPSIYASI

Sayyora Xaqnazarova Abduraxmonovna

Farg'ona davlat universiteti, katta o'qituvchi, f.f.fd (PhD)

Sayora1970@mail.ru +998906324795

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18240074>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy o'zbek she'riyati namoyondalaridan biri - Abdulla Sher ijodining badiiy-estetik xususiyatlari tahlil qilinadi. U. Normatov, A. Haymetov, V.Zohidov kabi adabiyotshunos olimlarimizning shoir ijodi xususidagi fikrlariga ilmiy munosabat beriladi. Abdulla Sher ijodida Oybek va Mirtemir an'analari izchil davom etishi ta'kidlanadi. Shoirning realizmga yo'g'rilgan she'rlari, hayotiy voqealarga yaqinligi, xalqona ruh, zamonga munosabat bildiruvchi lirik obrazlar orqali ifodalanadi. Undagi she'riy mahorat inson obrazining, uning ichki va tashqi borlig'ini atroflicha chuqur, badiiy gavdalantira bilishida namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: realizm, lirik obraz, tiplar an'anasi, obraz yaratish, badiiy-estetik xususiyat, xalqona ruh, Vatanga sadoqat, zamonga munosabat, adabiy an'ana, she'rning g'oyasi, ichki va tashqi borliq, falsafiy mushohada.

Abdulla Sher ijodida tiplar an'anasiga sodiq qolib, obraz yaratish tamoyilining o'ziga xos usulda va ko'rinishda rivojlantirdi. Shoirning badiiy mahorati inson obrazining, uning ichki va tashqi borlig'ini atroflicha chuqur, badiiy gavdalantira bilishida namoyon bo'ladi. Uning lirik qahramonlari, oddiy, kamtar o'zbek xalqi va ularning uning pok, beg'ubor kechinmalaridir. Lirik qahramonlari insoniyat va yer kurrasining taqdiri, Vatanining buguni va kelajagi to'g'risida kuyib-pishayotgan, qayg'urayotgan, behalovatlik, bezovtalik bilan yashayotgan o'zbek xalqining timsolidir. Ijodkor lirikasida yangicha qarashlarni, yangicha fikrlarni shakllantiradi. U yaratgan lirik obrazlarning xarakter chizgilari she'riyat muxlislarining ongi va shuuriga oson yetib boradi va tez esda qoladi. Xususan, she'riyatda keng tarqalgan badiiy san'atning ohorli jihatlarini topib qo'llash, fikr-mushohada hamda kechinmalarni "tesha tegmagan" iboralar orqali lirik bayon etish shoir uslubiga xos asosiy qirralardan biridir.

Abdulla Sher ijodi haqida adabiyotshunos Umarali Normatov ham shunday fikr bildiradi: "Abdulla Sher she'rlari o'zining izchil realizmi, konkret zamonga, kundalik hayotga yaqinligi, voqeabandligi bilan qisman Oybek, qisman, Mirtemir an'analari eslatadi. U qishloq manzaralarini dehqonlar mehnatini qalamga olganda, yumoristik lavhalar chizganda ko'proq Mirtemirga, lirik kayfiyatlar tasviri, hayot falsafasi tahlili paytida esa Oybekka ergashayotganday bo'ladi. Biroq shu an'alar doirasida yosh shoirning shakllanib kelayotgan poetik nigohini, o'ziga xos ovozi payqab olish mumkin". [1.№ 56 соҳ].

Darhaqiqat, an'alar doirasidan chiqmagan shoirning g'oyaviy va badiiy dunyosini uning davr, Vatan, zamondoshlar haqidagi samimiy va ehtirosli she'rlari misolida ko'ramiz. Bu she'rlar uning hayotiy poeziyasini belgilab beradi. Shoir Vatanini jondan aziz hisoblaydi, Vatanining erkinligini, gullab-yashnashini hayotini bir bo'lagiday tasavvur qiladi:

Mustabid tuzumning, bas, nomi o'chsin,

Yuz burdik "Yo, Erk!" deb eski dunyodan,

Bugun "Vatan" desam, yuksalar ko'ksim

O'pkamni to'ldirgan erkin havodan. [2.129]

Vatanning chin yurakdan sevgan shoir yurtining ozod, erkin ekanligidan iftixor tuyg'usini tuyadi. She'rdagi obrazlar, hodisalar, situatsiyalar o'zaro aloqaga kirishib she'rning g'oyaviy

mazmunini ifodalashga xizmat qiladi. Ijodkor qalbi va shuuriga ta'sir etgan hodisalar tufayli Vatanni erkin va hurligini his qiladi, epkin shabodalar uning jismiga va ruhiga huzur bahsh etishini ta'svirleydi. Shoir ijodining qimmatini uning sof shaxsiy kechinmalari, tasviri bilan emas, balki zamonasining ijtimoiy jihatdan muhim hodisalarini o'zining shaxsiy tarjimai holi faktiga aylantira olishi bilan baholanadi.

“Adabiyotda ma'lum bo'lgan, boshqalar tomonidan kuylangan g'oya va mavzularni kuylash, ular tomonidan qo'llangan tasviriy vosita va obrazlardan foydalanish, adabiy hayotda butun O'rta asr davomida ko'pgina Sharq mamlakatlarida tabiiy hol bo'lgan masalani o'rganish, birinchi navbatda an'ana bilan bog'liqdir. Sharq klassiklarining ijodida shartli, an'anaviy holatlar juda ham katta o'rin tutadi. Bu hol ular ijodining asosiy g'oyaviy-badiiy xususiyatlari bilan bog'langan” – deydi tadqiqotchi olim Hayitmetov. [3.129]

Ushbu fikrning isbotini bevosita Abdulla Sher ijodini tadqiq qilish jarayonida kuzatdik. Shoir ijodida g'oyalar an'anasi qator she'rlarida ifodalangan bo'lib, bu g'oyalar hayotni bevosita mushohada qilishga, uni sinchiklab tadqiq qilishga, fikrlashga, ijodkorni maqsadini yoritib berishga xizmat qilgan.

Shoir inson xarakteri, ona yurtga munosabat, emotsionallikni ifodalovchi ko'plab she'rlar yaratgan. Chin iste'dod sohibi bo'lgan ijodkor o'z qalbi va ruhiyatini lirik tadqiq qilish natijasida ruhiy-ma'naviy iqlimlarni zabt eta boradi va betakror uslubi bilan she'riyatda o'z o'rnini topadi.

Shoir “Odam” she'rida bir inson obrazi orqali butun insoniyat turmush tarzini, uning ruhiyatini aks ettiradi. Ushbu lirik qahramon timsolida faqat mehnat qilib, o'zining huzur-halovatini unutkan o'zbek mehnatkashining tipik obrazini yaratadi. Demak, lirik qahramon misolida ijtimoiy hayot qonuniyatlarini anglaymiz va bu obraz turmushdagi real, ijtimoiy, psixologik tip sifatida butun insonlarning ruhiyatini, o'y-fikrini ifodalaydi. Bu obrazda favqulodda ahamiyatga ega bo'lgan, lekin inson mohiyatining asosiy, muayyan, tarixiy xususiyatlarini umumlashtiriladi. Bu obraz inson umumlashma darajasining topos ko'rinishiga xosdir, chunki inson obrazi she'riyatda ko'p marotaba takrorlanuvchi obrazlar sarasiga kiradi.

*Sen – zehnini Ulug'bekning “Ziji”ga jolab,
Osmonlarda yangi osmon ochgan o'zbeksan;
Sayyoralar yog'dusida idrokin toblab,
Qalb qo'rini bor jahonga sochgan o'zbeksan. [4.173].*

Abdulla Sherning ushbu she'ri tipik an'ananing umumlashma turiga misol bo'ladi. Chunki shoir Ulug'bek obrazi orqali minglab o'zbeklarni beqiyos idroki va qobiliyatini namoyon etadi. Shoir ijodida bunday she'rlar ko'p uchraydi. Ijodkor qaysi davrdan yashashidan qat'iy nazar, o'z ijodida davr va zamonga xos qahramonlar obrazini gavdalantiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Норматов У. Ёшлар ҳақида ўйлар. – Ўзбекистон маданияти, 1975 йил 12 июль – № 56 сон.
2. Абдулла Шер. Куртакларга беркинган баҳор: Шеърлар.“Шукрона” – Тошкент: O'zbekiston, 2016. Б.8 ABDULLA %20SHER %20IJODI/ Абдулла%20Шер%20АСАРЛАРИ/Kurtaklarga%20berkingan%20bahor.pdf
3. Ҳайитметов А. Навоийхонлик суҳбатлари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1993. – Б.129.
4. Абдулла Шер. Танланган асарлар. Ўзбек. Шеърлар, дostonлар. – Тошкент: Sharq, 2021. – Б.173